

კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი
CAUCASUS
INTERNATIONAL
UNIVERSITY

ეროვნული და კორპორაციული
უსაფრთხოების სასწავლო-
კვლევითი ცენტრი
NATIONAL AND CORPORATE
SECURITY TRAINING AND
RESEARCH CENTRE

პროგრამა PROGRAM

სამეცნიერო კონფერენცია

„ეროვნული და საერთაშორისო
უსაფრთხოების თანამედროვე
გამოწვევები“

Scientific Conference

“MODERN CHALLENGES OF NATIONAL
AND INTERNATIONAL SECURITY”

13.12.2023

დღის განრიგი / Agenda

13.12.2023

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი / Caucasus International University

თბილისი, ჩარგლის ქ. 73 / Tbilisi, Chargali st. 73

10:30-11:00	რეგისტრაცია / Registration	ფოიე
11:00-11:40	კონფერენციის გახსნა / Conference Opening	ნიკო ნიკოლაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი #305, III სართული Niko Nikoladze Conference Hall #305, 3rd Floor
	<p>კახაბერ კორძაია - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, CIU-ს პროფესორი</p> <p>Kakhaber Kordzaia – Rector of Caucasus International University, Doctor of Mathematical Science, CIU Professor</p> <p>მარიუშ მაშკიევიჩი - პოლონეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში</p> <p>Mariusz Maszkiewicz - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Georgia</p> <p>მალიკ მურზალინ - ყაზახეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში</p> <p>Malik Murzalin - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to Georgia</p> <p>კობა კობალაძე - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი, გენერალ-მაიორი</p> <p>Koba Kobaladze - Director of the State Service of Veterans Affairs, Major General</p>	

დავით კუხალაშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი

Davit Kukhalashvili - Doctor of History, Doctor of Occupational Safety, CIU Associate professor, Director of National and Corporative Educational-Research Center, Retired Colonel

ვახტანგ კაპანაძე - გენერალ-ლეიტენანტი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო უსაფრთხოების ექსპერტი

Vakhtang Kapanadze - Lieutenant General, CIU Associate Professor, International Security Expert

სესილი გოგიბერიძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი

Sesili Gogiberidze - Head of Scientific Research Department of Caucasus International University

ნანა ამირანაშვილი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი

Nana Amiranashvili - Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities of Caucasus International University, Academic Doctor of Philology, CIU Associate professor

გიორგი ხატიძე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, სამართლის დოქტორი, CIU-ს პროფესორი

George Khatidze - Dean of the Faculty of Law of Caucasus International University, Doctor of Law, CIU Professor

11:40-12:20	<p>პროფესორ ვახტანგ მაისაიას წიგნის პრეზენტაცია - „მეოთხე თაობის ომები - ნატოს კონტექსტი და სამხრეთ კავკასია“</p> <p>Presentation of Professor Vakhtang Maisaia's book - "Fourth Generation Wars - the Context of NATO and the South Caucasus"</p>	
12:20-14:00	სექციებში მუშაობა / Work in Sections	
14:00-14:40	შესვენება ლანჩზე / Lunch break	აუდიტორია #101, I სართული Auditorium #101, 1st floor
14:40-16:30	სექციებში მუშაობა / Work in Sections	
16:30-17:00	კონფერენციის დახურვა / დაჯილდოება Closing the Conference / Award	აუდიტორია #101, I სართული Auditorium #101, 1st floor

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი / Conference Organizing Committee

- კახაბერ კორძაია - CIU-ს რექტორი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, CIU-ს პროფესორი / Kakhaber Kordzaia - Rector of CIU, Doctor of Mathematical Science, CIU Professor;
- დავით კუხალაშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი / Davit Kukhalashvili - Doctor of History, Doctor of Occupational Safety, CIU Associate professor, Director of National and Corporative Educational-Research Center, Retired Colonel;
- სესილი გოგიბერიძე - CIU-ს სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი / Sesili Gogiberidze - Head of CIU Scientific Research Department of CIU;
- ნანა ამირანაშვილი - CIU-ს სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი / Nana Amiranashvili - Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities of CIU, Academic Doctor of Philology, CIU Associate professor;
- გიორგი ხატიძე - CIU-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, სამართლის დოქტორი, CIU-ს პროფესორი / George Khatidze - Dean of the Faculty of Law of CIU, Doctor of Law, CIU Professor;
- ნინო მინდიაშვილი - ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, CIU-ს დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი / Nino Mindiashvili - Academic Doctor in Philology, CIU Associate professor, Head of CIU Doctoral Program Service;

- ეკატერინე ჭალაგანიძე - CIU-ს სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, CIU-ს აკადემიური ასისტენტი, მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორანტი / Ekaterine Chalaganidze - Deputy Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities of CIU, CIU Academic Assistant, PhD student of Mass Communication;
- თამთა წირქვაძე - CIU-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სამართლის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, CIU-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / Tamta Tsirkvadze - Deputy Dean at the Faculty of Law of CIU, Doctor of Law, CIU Assistant Professor, Supervisor of Postgraduate Educational Program in Law of CIU;
- ვახტანგ მაისაია - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, CIU-ს პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის და გლობალური პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კვლევების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / Vakhtang Maisaia - Doctor of Political Science, CIU professor, Supervisor of Postgraduate Educational Program in International Relations and International Security and Supervisor of Postgraduate Program in Global Policy and Security Studies Offered in English;
- ზაზა ცოტნიაშვილი - ჟურნალისტიკის დოქტორი, CIU-ს პროფესორი, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის და მედიის კვლევების და მულტიმედია წარმოების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / Zaza Tsofniasvili - Doctor of Journalism, CIU professor, Supervisor of Undergraduate Educational Program in Journalism and Supervisor of Postgraduate Educational Program in Media Studies and Multimedia Production;
- ალიკა გუჩუა - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საფრთხეების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის“ ხელმძღვანელი / Alika Guchua - Doctor of Political Science, Associate Professor of CIU, Supervisor of Bachelor's degree program in International Relations, Head of the Institute for Strategic Studies of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Threats;
- გიორგი ფარეშიშვილი - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი, საჯარო სექტორთან ურთიერთობის საკითხებში CIU-ს რექტორის მრჩეველი / Giorgi Fareshishvili - PhD candidate in political science, Adviser to the CIU Rector on Relations with Public Sector;
- გურამ ღვინჯილია - სამართლის დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი / Guram Gvinjilia - Doctor of Law, Associate Professor of CIU.

მოწვეული სტუმრები / Invited Guests

- ნიკა მელქაძე - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის დირექტორის მოადგილე / Nika Melkadze - Deputy Director of Defense Institutional Development School;
- ემზარ საბანაძე - საერთაშორისო კანონმდებლობით ადამიანის უფლებათა დაცვის და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ეროვნული და კორპორაციული სასწავლო-კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი / Emzar Sabanadze - President of the National Association for the Protection of Human Rights and Reform of the Penal System under International Law, A member of the Georgian Bar Association, The founder of the National and Corporate Training and Research Center;
- თენგიზ ენდელაძე - ისტორიის დოქტორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ყოფილი რექტორი / Tengiz Endeladze - doctor of history, Reserve major general, Former rector of the Ministry of State Security;
- გურამ რეხვიაშვილი - თადარიგის პოლკოვნიკი, საქართველოს სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი უფროსი / Guram Rekhviashvili - Reserve colonel, Former head of the Georgian Intelligence Service;
- ოთარ ქოჩორაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი / Otar Kochoradze - Doctor of History, Professor of Technical University of Georgia;
- გურამ ხორგუანი - თადარიგის პოლკოვნიკი, ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სპეცდისციპლინების კათედრის უფროსი / Guram Khorguani - Reserve colonel, Former head of the Department of Special Disciplines of the Ministry of State Security.

პოლიტიკური უსაფრთხოების, სამხედრო უსაფრთხოებისა და
საერთაშორისო უსაფრთხოების სექცია

(მიმდინარე აქტუალური კონფლიქტები)

Section of Political Security, Military Security and International Security

(Current Actual Conflicts)

აუდიტორია / Room

#101

ხელმძღვანელი: დავით კუხალაშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

Davit Kukhalashvili - Doctor of History, Doctor of Occupational Safety, CIU Associate professor.

წევრები:

თენგიზ ენდელაძე - ისტორიის დოქტორი, თადარიგის გენერალ-მაიორი, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ყოფილი რექტორი;

გურამ რეხვიაშვილი - თადარიგის პოლკოვნიკი, საქართველოს სადაზვერვო სამსახურის ყოფილი უფროსი;

გურამ ხორგუანი - თადარიგის პოლკოვნიკი, ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სპეცდისციპლინების კათედრის უფროსი.

Members:

Tengiz Endeladze - Doctor of History, Reserve Major General, Former Rector of the Ministry of State Security;

Guram Rekhviashvili - Reserve Colonel, Former Head of the Georgian Intelligence Service;

Guram Khorguani - Reserve Colonel, Former Head of the Department of Special Disciplines of the Ministry of State Security.

N	სტუდენტის სახელი, გვარი Student's first name and surname	უნივერსიტეტი, რომელსაც წარმოადგენს მომხსენებელი The University represented by the reporter	ნაშრომის სახელწოდება The title of the thesis	მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, აკად. წოდება First name and surname, academic degree and position of the scientific- supervisor	სწავლების საფეხური Level of Study
1	ოთარ სომხიშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სადაზვერვო ლობიზმის ზეგავლენა სახელმწიფოთა პოლიტიკურ უსაფრთხოებაზე	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	დოქტორანტურა
	Otar Somkhishvili	Caucasus International University	THE IMPACT OF INTELLIGENCE LOBBYING ON THE POLITICAL SECURITY OF STATES	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Doctoral
2	შოთა შანშიაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	აღმოსავლეთ ევროპაში წარმოებული საომარი მოქმედებები როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურის მთავარი საფრთხე და გამოწვევა	ლევან ნიკოლეიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	დოქტორანტურა
	Shota Shanshiashvili	Caucasus International University	WARFARE IN EASTERN EUROPE ACTIONS AS AN INTERNATIONAL SECURITY ARCHITECTURE THE MAIN THREAT AND CHALLENGE	Levan Nikolaishvili, Political Sciences Doctor	doctoral
3	ოთარ მურადაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კორუფციის სადაზვერვო ხასიათი	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	დოქტორანტურა
	Otar Muradashvili	Caucasus International University	INTELLIGENCE NATURE OF CORRUPTION	Davit Kukhalashvili Doctor of History	Doctoral
4	არჩილ ორთანეაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	აზერბაიჯანისა და სომხეთის სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო სამსახურების როლი ყარაბაღის კონფლიქტში	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Archil Ortanezashvili	Caucasus International University	THE ROLE OF THE INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master

			SERVICES OF AZERBAIJAN AND ARMENIA IN THE KARABAKH CONFLICT		
5	ნინო თვირიანი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	რელიგიური ფაქტორის სადაზვერვო ხასიათი	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატ ურა
	Nino Tviriani	Caucasus International University	THE SURVEILLANCE CHARACTER OF THE RELIGIOUS FACTOR	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master
6	სალომე წურიაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ალბანეთის კომუნისტური ძალის სადაზვერვო ასპექტები და მისი შედეგები ბერძნულ ეთნიკურ უმცირესობაზე	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატ ურა
	Salome Tsuriaashvili	Caucasus International University	INTELLIGENCE ASPECTS OF COMMUNIST POWER IN ALBANIA AND ITS EFFECTS ON THE GREEK ETHNIC MINORITY	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master
7	ლერი უშხვანი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში „გაყინული კონფლიქტების“ სადაზვერვო ხასიათი	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატ ურა
	Lery Ushkhvani	Caucasus International University	INTELLIGENCE CHARACTER OF “FROZEN CONFLICTS” IN POSTSOVIET COUNTRIES	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master
8	ნათია აბუაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის განახლება და გარე აქტორების ჩართულობა მასში	მაია კაპანაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი	ბაკალავრი ატი
	Natia Abuashvili	Caucasus International University	RENEWAL OF THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT AND THE INVOLVEMENT OF EXTERNAL ACTORS IN IT	Maia Kapanadze, Doctor of History	Bachelor
9	გიორგი ლომუაშვილი/ ნანო გელანტია	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ჰამასის ურთიერთობები იორდანასა და ეგვიპტესთან ახალი კონფლიქტის ფონზე	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრი ატი
	Giorgi lomuaashvili/ Nano Gelantia	Caucasus International University	HAMAS RELATIONS WITH JORDAN AND EGYPT AGAINST THE BACKGROUND OF A NEW CONFLICT	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in political Sciences	Bachelor

10	თეკლა კოჭლოშვილი/კესო კაკულია	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის კონფლიქტი და ამერიკის შეერთებული შტატების როლი მათ შორის არსებულ ურთიერთობაში	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრი ატი
	Tekla Kotchlohvili/ Keso Kakulia	Caucasus International University	THE CONFLICT BETWEEN SOUTH AND NORTH KOREA AND THE ROLE OF THE UNITED STATES OF AMERICA IN THEIR RELATIONSHIP	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Science	Bachelor
11	თეკლა გოგოლაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ამერიკის როლი ისრაელ-ჰამასის კონფლიქტში	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრი ატი
	Tekla Gogoladze	Caucasus International University	AMERICA'S ROLE IN THE ISRAEL-HAMAS CONFLICT	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Science	Bachelor
12	ანა სამხარაძე/ნინო კახნიაური	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	პეკინი - ტაიბეის დაპირისპირება და მისი გავლენა მთელს მსოფლიოზე	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრი ატი
	Ana Samkharadze/ Nino Kakhniauri	Caucasus International University	THE BEIJING-TAIPEI CONTROVERSY AND ITS IMPACT AROUND THE WORLD	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Science	Bachelor
13	ქამრან მამედოვი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	არაბული ქვეყნების პოზიცია ისრაელ-პალესტინის მიმდინარე კონფლიქტში	მაია კაპანაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Kamran Mamedov	Caucasus International University	THE POSITION OF THE ARAB COUNTRIES IN THE CURRENT ISRAELPALESTINE CONFLICT	Maya Kapanadze, Doctor of Historical Sciences	Doctoral
14	მეგი ჯომიდავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სადაზვერვო სისტემის მნიშვნელობა სახელმწიფოს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაში	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	ბაკალავრი ატი
	Megi Jomidava	Caucasus International University	THE IMPORTANCE OF THE INTELLIGENCE SYSTEM IN THE ENERGY INDEPENDENCE OF THE STATE	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Bachelor

15	ნინო კოპალიანი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის განახლება და თურქეთის პოზიცია	მაია კაპანაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Nino Kopaliani	Caucasus International University	RENEWAL OF THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT AND TURKEY'S POSITION	Maya Kapanadze, Doctor of History	Doctoral
16	ირაკლი გვასალია	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	არაბული ქვეყნები და პალესტინის საკითხის მოუგვარებლობის პრობლემა	მაია კაპანაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Irakli Gvasalia	Caucasus International University	ARAB COUNTRIES AND THE PROBLEM OF THE UNRESOLVED ISSUE OF PALESTINE	Maya Kapanadze, Doctor of History	Doctoral

საინფორმაციო უსაფრთხოებისა და კიბერუსაფრთხოების სექცია

Section of Information Security and Cyber Security

აუდიტორია / Room

#303

ხელმძღვანელი: ალიკა გუჩუა - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი;

Supervisor: Alika Guchua - Doctor of Political Science, Associate Professor of CIU

წევრები:

ეკატერინე ჭალაგანიძე - მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორანტი, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

ზაზა ცოტნიაშვილი - მეცნიერებათა დოქტორი მედიის მიმართულებით, CIU-ს პროფესორი;

გურამ ღვინჯილია - სამართლის დოქტორი, CIU-ს ასოცირებული პროფესორი.

Members:

Ekaterine Chalaganidze - PhD Student of Mass Communication, Deputy Dean of the Faculty of Social and Humanities;

Zaza Tsozniashvili - Doctor of Sciences in the Field of Media, Professor of CIU;

Guram Gvinjilia - Doctor of Law, Associate Professor of CIU.

N	სტუდენტის სახელი, გვარი Student's first name and surname	უნივერსიტეტი, რომელსაც წარმოადგენს მომხსენებელი The University represented by the reporter	ნაშრომის სახელწოდება The title of the thesis	მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, აკად. წოდება First name and surname, academic degree and position of the scientific-supervisor	სწავლების საფეხური Level of Study
1	ანა ჯიქია	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	საინფორმაციო ომი და პოლიტიკური უსაფრთხოება: მოქალაქეთა უსაფრთხოება ციფრულ ეპოქაში	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	დოქტორანტურა
	Ana Jikia	Caucasus International University	INFORMATION WARFARE AND POLITICAL SECURITY: PEOPLE'S SECURITY IN THE DIGITAL AGE	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Doctoral
2	ბაკარი გრძელიშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ვებ პოპულიზმი, როგორც საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევა	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Bakari Grdzlishvili	Caucasus International University	WEB POPULISM AS A SECURITY CHALLENGE FOR GEORGIA	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Doctoral
3	ლიკა ლაგვილავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერსაფრთხოების გავლენა ეროვნულ უსაფრთხოებაზე და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	დოქტორანტურა
	Lika Lagvilava	Caucasus International University	IMPACT OF CYBER THREATS ON NATIONAL SECURITY AND CRITICAL INFRASTRUCTURE	Aliko Guchua, Doctor of Political Science	Doctoral
4	ოსებ მამასახლისი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ჰიბრიდული ომები XXI საუკუნის ახალი რეალობა	დავით ტაბატაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპათმცოდნეობის დოქტორი	დოქტორანტურა
	Ioseb Mamashlisi	Caucasus International University	HYBRID WARS ARE THE NEW REALITY OF THE 21ST CENTURY	Davit Tabatadze, Doctor of International Relations and European Studies	Doctoral

5	თემურ დიდმელაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერსივრცისგან მომდინარე საფრთხეები და ასიმეტრიული სამხედრო გამოწვევები	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	დოქტორან ტურა
	Temur Digmelashvili	Caucasus International University	CYBERSPACE THREATS AND ASYMMETRIC MILITARY CHALLENGES	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Doctoral
6	რევაზ ბერულავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოსა და უცხოეთის მაგალითზე	გურამ ღვინჯილია, სამართლის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Revaz Berulava	Caucasus International University	CYBERSECURITY POLICY ON THE EXAMPLE OF GEORGIA AND FOREIGN COUNTRIES	Guram Gvinjilia, Doctor of Law	Master
7	გიზო ქემერტელიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	საერთაშორისო სამართლისა, პოლიტიკურ/სამხედრო ორგანიზაციების არსებული მოდელების ეფექტურობა სამხედრო კონფლიქტის გადაწყვეტაში	გურამ ღვინჯილია, სამართლის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Gizo Kemertelidze	Caucasus International University	EFFICIENCY OF EXISTING MODELS OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICAL/MILITARY ORGANIZATIONS IN RESOLVING MILITARY CONFLICTS	Guram Gvinjilia, Doctor of Law	Master
8	თამარ ოყუჯავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	მედიის როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში	რუსუდან კვარაცხელია, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Tamar Okujava	Caucasus International University	THE ROLE OF THE MEDIA IN THE SECURITY OF THE COUNTRY	Rusudan Kvaratskhelia, Doctor of Arts	Master
9	დimitრი ცანავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბეროპერაციების მიმართება სახელმწიფოთა შიდა საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპთან	გურამ ღვინჯილია, სამართლის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Dimitri Tsanova	Caucasus International University	THE RELATION OF CYBER OPERATIONS TO THE PRINCIPLE OF NON-INTERFERENCE IN THE	Guram Gvinjilia, Doctor of Law	Master

			INTERNAL AFFAIRS OF STATES		
10	თამარი კირტავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ჟურნალისტიკის როლი სახელმწიფოს პოლიტიკურ უსაფრთხოებაში და მისი სადაზვერვო ასპექტები	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Tamari Kirtava	Caucasus International University	THE ROLE OF JOURNALISM IN THE POLITICAL SECURITY OF THE STATE AND ITS INTELLIGENCE ASPECTS	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master
11	გურამ ლილუაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	პოლიტიკური დეპოლარიზაციის მნიშვნელობა ევროკავშირის წევრობისთვის	გიორგი ფარემიშვილი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორანტი	ბაკალავრიატი
	Guram Liluashvili	Caucasus International University	THE IMPORTANCE OF POLITICAL DEPOLARIZATION FOR EU MEMBERSHIP	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Sciences	Bachelor
12	მარიამ ხაჩიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერ უსაფრთხოება და მისი გამოწვევები თანამედროვე სამყაროში	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Mariam Khachidze	Caucasus International University	CYBER SECURITY AND ITS CHALLENGES IN THE MODERN WORLD	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Bachelor
13	თეონა გაიდაროვი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერუსაფრთხოება	გიორგი ამაშუკელი, სამართლის დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Teona Gaidarovi	Caucasus International University	CUBER SECURITY	Giorgi Amashukeli, Doctor of Law	Bachelor
14	ქეთევან ამირბეგოვი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კიბერუსაფრთხოების პრობლემატიკა საქართველოში	ალექსანდრე გიორგიძე, სამართლის დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Ketevan Amirbegovi	Caucasus International University	CYBERSECURITY ISSUES IN GEORGIA	Aleksandre Giorgidze, Doctor of Law	Bachelor
15	ბექა ჩალაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	პოლიტიკური კამპანიები და ამომრჩეველთა საინფორმაციო უსაფრთხოება	ვახტანგ მასიაია, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი	მაგისტრატურა

	Beka Chaladze	Caucasus International University	POLITICAL CAMPAIGNS AND VOTER INFORMATION SECURITY	Vakhtang Maisaia, Doctor of Political Sciences	Master
16	მარია კუმურუ	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კვიპროსის ტერიტორიული კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივები	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Maria Koumourou	Caucasus International University	PROSPECTS OF SETTLEMENT OF TERRITORIAL CONFLICT IN CYPRUS	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Bachelor
17	ქრისტინა საგინაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ამერიკის როლი ისრაელ-ჰამასის დაპირისპირებაში	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრიატი
	Christina Saginadze	Caucasus International University	AMERICA'S ROLE IN THE ISRAEL-HAMAS CONFLICT	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Science	Bachelor

• • • • •
• ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური უსაფრთხოების
• • • • •
სექცია

Section of Economic Security and Scientific-Technical Security

აუდიტორია / Room

#401

ხელმძღვანელი: ვახტანგ მაისაია - პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

Supervisor: Vakhtang Maisaya - Doctor of Political Sciences, Professor.

წევრები:

გიორგი ფარეშიშვილი - პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი;

ოთარ კოჩორაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის პროფესორი.

Members:

Giorgi Fareshishvili - PhD Candidate in Political Science;

Otar Kochoradze - Doctor of History, Professor of Technical University of Georgia.

N	სტუდენტის სახელი, გვარი Student's first name and surname	უნივერსიტეტი, რომელსაც წარმოადგენს მომხსენებელი The University represented by the reporter	ნაშრომის სახელწოდება The title of the thesis	მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, აკად. წოდება First name and surname, academic degree and position of the scientific-supervisor	სწავლების საფეხური Level of Study
1	ანი გაგნიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	თანამშრომლობითი უსაფრთხოების თანამედროვე მოდელი და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია	ვახტანგ მაისაია, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Ani Gagnidze	Caucasus International University	THE MODERN MODEL OF COOPERATIVE SECURITY AND THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION	Vakhtang Maisaia, Doctor of Political Sciences	Doctoral
2	გიგა გოგუა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სამხედრო ტექნოლოგიური რევოლუცია და რუსეთ-უკრაინის ომი 2022-2023 წლებში	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	დოქტორანტურა
	Giga Gogua	Caucasus International University	MILITARY TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND THE RUSSIA-UKRAINE WAR IN 2022-2023	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Doctoral
3	ავთანდილ ხურციძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კავკასიის რეგიონული თანამშრომლობის იდეა 3+3 ფორმატში: საქართველოს პოტენციური როლი, საფრთხეები და მოსალოდნელი შედეგები	ვახტანგ მაისაია, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი	მაგისტრატურა
	Avtandil Khurtsidze	Caucasus International University	THE 3+3 FORMAT: POTENTIAL ROLE OF GEORGIA, THREATS AND EXPECTED RESULTS	Vakhtang Maisaia, Doctor of Political Sciences	Master
4	თეონა ლეჟავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სახელმწიფოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება მისი სადაზვერვო ასპექტებით	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	მაგისტრატურა
	Teona Lezhava	Caucasus International University	ENERGY SECURITY OF THE STATE WITH ITS INTELLIGENCE ASPECTS	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Master
5	მუხრანი შუბითიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ტექნოლოგიების როლი მომავალი უსაფრთხოების ლანდშაფტის ფორმირებაში	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი	მაგისტრატურა
	Mukhrani Shubitidze	Caucasus International University	THE ROLE OF TECHNOLOGY IN SHAPING THE FUTURE SECURITY LANDSCAPE	Alika Guchua, Doctor of Political Sciences	Master

6	მაკა ბასილიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სამეცნიერო ტექნიკური უსაფრთხოების მაკავშირებლები სახელმწიფოს პოლიტიკურ უსაფრთხოებასთან	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Maka Basilidze	Caucasus International University	CONNECTING SCIENTIFIC AND TECHNICAL SECURITY WITH THE POLITICAL SECURITY OF THE STATE	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Bachelor
7	რუსუდან ზარიძე/თათია ოსიაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სამეცნიერო-ტექნიკური დაზვერვა/კონტრდაზვერვის როლი უსაფრთხო სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმარებაში	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Rusudan Zaridze/ Tatia Osiashvili	Caucasus International University	THE ROLE OF SCIENTIFIC-TECHNICAL INTELLIGENCE/ COUNTERINTELLIGENCE IN THE PLANNING OF SAFE STATE POLICY	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Bachelor
8	ქეთი შუბითიძე/ერეკლე ოსიაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	პოლიტიკური და ეკონომიკური დაზვერვის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში	დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Keti Shubitidze/ Erekle Osiashvili	Caucasus International University	THE ROLE OF POLITICAL AND ECONOMIC INTELLIGENCE IN INTERNATIONAL RELATIONS	Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Bachelor
9	გიორგი მხეიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ევროკავშირის პოლიტიკურ-ეკონომიკური საფრთხეები და გამოწვევები	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	მაგისტრატურა
	Giorgi Mkheidze	Caucasus International University	POLITICAL-ECONOMIC THREATS AND CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Science	Master
10	დimitრი კობიაშვილი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები ახალი მსოფლიოს წესრიგის ფორმირების პროცესში (პოსტსაბჭოთა საქართველოს მაგალითზე.)	თამარ კიკნაძე, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი / დავით, კუხალაშვილი ისტორიის დოქტორი	დოქტორანტურა
	Dimitri Kobiashvili	Caucasus International University	NATIONAL SECURITY CHALLENGES IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE NEW WORLD ORDER (AT THE EXAMPLE OF POST-SOVIET GEORGIA)	Tamar Kiknadze, Doctor of Political Science/ Davit Kukhalashvili, Doctor of History	Doctoral
11	მაია კაპანაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ბიოლოგიური იარაღისგან მომდინარე საფრთხეები 21-ე საუკუნეში	ვახტანგ მაისაია, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი	დოქტორანტურა
	Maia Kapanadze	Caucasus International University	THREATS FROM BIOLOGICAL WEAPONS IN THE 21ST CENTURY	Vakhtang Maisaia, Doctor of Political Sciences	Doctoral

12	ბაკურ ხუბულავა	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	კატალონიური სეპარატიზმი-ფისკალური პოლიტიკა და ეკონომიკური უთანასწორობა	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	დოქტორანტურა
	Bakur Khubulava	Caucasus International University	CATALAN SEPARATISM - FISCAL POLICY AND ECONOMIC INEQUALITY	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Doctoral
13	ბესიკ თავართქილაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის გავლენა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონულ უსაფრთხოებაზე	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი	მაგისტრატურა
	Besik Tavartkiladze	Caucasus International University	ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT ON REGIONAL SECURITY IN THE MIDDLE EAST	Alika Guchua, Doctor of Political Sciences	Master
14	ნოურ ჰამმამი	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	სირიის რეჟიმი ბაშარ ალ-ასადის მმართველობის ქვეშ	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრიატი
	Nour Hammami	Caucasus International University	SYRIAN REGIME UNDER THE RULE OF BASHAR AL-ASSAD	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Sciences	Bachelor
15	ლიზი ცოტნიაშვილი/ ნინი ჭუმბურიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ფინეთი როგორც ალიანსის ახალი წევრი და შვედეთის გაწევრიანების პოლიტიკა ნატოში	ალიკა გუჩუა, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Nini Chumburidze/ Lizi Tsojniashvili	Caucasus International University	FINLAND AS A NEW MEMBER STATE OF THE ALLIANCE AND SWEDEN'S ACCESSION POLICY TO NATO	Alika Guchua, Doctor of Political Science	Bachelor
16	გიორგი კვლივიძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის წარმოქმნა და განვითარება სუდანის რესპუბლიკაში	გიორგი ფარეშიშვილი, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი	ბაკალავრიატი
	Giorgi Kvlividze	Caucasus International University	TITLE OF THE ABSTRACT: THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF ONGOING ARMED CONFLICT IN THE REPUBLIC OF SUDAN	Giorgi Pareshishvili, PhD Student in Political Sciences	Bachelor
17	თამარი გოგოლაძე	კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	ეკონომიკური უსაფრთხოება გლობალიზაციის პირობებში	გრიგოლ ნემსაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი	ბაკალავრიატი
	Tamar Gogoladze	Caucasus International University	ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION	Grigol Nemsadze, Doctor of Business Administration	Bachelor